

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

7. Monteske SH. O duxe zakonov. // Izbr. Proizvedeniya. M., Gospolitizdat, 1955.
8. Odilqoriev X.T. Konstitutsiya va fuqarolik jamiyati. T., Sharq, 2002.
9. Sharifxo‘jaev M. O‘zbekistonda ochiq fuqarolik jamiyatining shakllanishi. T., Sharq, 2003.
10. Farobiy Abu Nasr. Fozil Odamlar shahri. T., A.Qodiriy nomidagi xalq meros nashriyoti. 1993.

ZAMONA YOSHLARINI MILLIY BEGONALASHUV G‘OYALARIDAN HIMOYALASH OMILLARI.

Toshkent Davlat Agrar Universiteti “Huquq va turizm” fakulteti
“Yurisprudensiya” yo‘nalishi 2-kurs talabasi

Nuriddinova Farangiz Ulug‘bek qizi
farangiznuriddinova5@gmail.com

Toshkent Davlat Agrar Universiteti “Ijtimoiy-gumanitar fanlar” kafedra o‘qituvchisi

Umarova Feruza Roziboyevna
feruzaumarova1021@gmail.com

Annotatsiya. Maqolada zamonamiz yoshlarining milliy begonalashuv g‘oyalaridan himolash omillari haqida, bu yoshlar orasida milliy va milliy-madaniy qadriyatlarni yo‘qolib borayotganligi, har tomonlama tashqi ta’sirlar (masalan, globalizatsiya, madaniy va iqtisodiy o‘zgarishlar) ta’sirida millatga bo‘lgan munosabatining o‘zgarishi va milliy o‘zlikdan begonalashuv jarayonlari bilan bog‘liq muammolarning kelib chiqishi haqida mulohaza yuritiladi.

Kalit so‘zlar: milliy begonalashuv, globalizatsiya va madaniy ta’sirlar, iqtisodiy o‘zgarishlar, ma’naviy qadriyatlar, madaniy kontentlar, oila, jamiyat, faravonlik, osoyishtalik, tenglik, ta’lim-tarbiya, axborot almashinuvi:

Аннотация. В статье рассматриваются факторы, защищающие современную молодежь от идей национального отчуждения, исчезновение национальных и национально-культурных ценностей в ее среде, изменение ее отношения к нации под влиянием различных внешних воздействий (например, глобализации, культурных и экономических изменений), а также возникновение проблем, связанных с процессами отчуждения от национальной идентичности.

Ключевые слова: национальное отчуждение, глобализация и культурные влияния, экономические изменения, духовные ценности, культурное содержание, семья, общество, процветание, мир, равенство, образование, обмен информацией:

Abstract. The article discusses the factors that protect modern youth from ideas of national alienation, the disappearance of national and national-cultural values among this youth, the change in their attitude towards the nation under the influence of comprehensive external influences (for example, globalization, cultural and economic changes), and the emergence of problems associated with the processes of alienation from national identity.

Keywords: national alienation, globalization and cultural influences, economic changes, spiritual values, cultural content, family, society, prosperity, peace, equality, education, information exchange.

Milliy begonalashuv — bu yoshlar, orzular ro‘yobini, ilm egallashga bo‘lgan jamiyatlar yoki millatlar orasida o‘z milliy, shijoatni, quvonchlarga to‘la iliq xotiralarni, madaniy qadriyatlari va kimliklaridan uzilish, katta hayot tajribasini tuhfa etishi bilan qadrlidir. boshqa madaniyatlar ta’siriga kirib borish. Bu davrda yoshlar o‘rtasida ilmiy-ijodiy jarayonini anglatadi. Yoshlik insonga ezgu hamkorlik muhiti, do‘stlik aloqalarini

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

shakllanishi, o‘zaro tajriba almashish, ilmiy faoliyat olib borishda bir-biriga ko‘maklashishi uchun zarur shart-sharoitlarning yaratilganligi muhim ahamiyat kasb etadi. Bu esa yoshlarni mamlakatimiz taraqqiyoti yo‘lida birlashtiradi, ilmiy-ijodiy faoliyatini yangi bosqichga olib chiqishga, faollikka, tashabbuskorlikka ruhlantiradi. Axir buyuk ishlarining ortida ma‘naviyatli, ma‘rifatli xalqimiz turgani ma‘lum. Shunday ekan hozir zamon murakkab, mamlakatimizda yoshlar tarbiyasiga millat taqdirini belgilovchi ustuvor masala sifatida alohida etibor qaratilmoqda.

Modomiki, globallashuv jarayonining shiddat bilan tus olishi oqibatida o‘sib kelayotgan yoshlar ongida turli xil yot g‘oyalarning shakllanishini oldini olishning asosiy omili, milliy begonalashuv g‘oyalaridan va hozirgi kunda ko‘z o‘ngimizda sodir bo‘layotgan mafkuraviy jarayonlarning salbiy oqibatlaridan xulosa chiqarish va ibrat olishdir. Shuningdek, yoshlar tafakkurida dunyoda ro‘y berayotgan murakkab mafkuraviy va geosiyosiy jarayonlarni ham chuqur anglash darajasini oshirishdan iboratdir.

Mustaqillikgacha bo‘lgan davr mobaynida hayotning turli mash‘um voqealari xalqimiz uchun katta hayot maktabi vazifasini o‘tamoqda.

Zamonamiz yoshlarining milliy begonalashuv g‘oyalaridan himolash omillariga yoshlar orasida milliy va milliy-madaniy qadriyatlarni yo‘qolib borishi, har tomonlama tashqi ta‘sir (masalan, globalizatsiya, madaniy va iqtisodiy o‘zgarishlar) ta‘sirida millatga bo‘lgan munosabatining o‘zgarishi va milliy o‘zlikdan begonalashuv jarayonlari bilan bog‘liq muammolarning kelib chiqishi hozirgi kunda har birimizni chuqur o‘yga toldiradi

Bu protsessga turli omillar ta‘sir etishi mumkin:

1. Globalizatsiya va madaniy ta‘sir:

Globalizatsiya jarayonida dunyo hamjamiyatining ayrim aspektlari, ayniqsa, tashqari mamlakatlardan kelgan modern va yangi madaniy namunalar yoshlar orasida ko‘p uchrab, milliy qadriyatlarning sustlashishiga sabab bo‘ladi.

Xususan, xorijiy televizion kanallar, internet, sotsial tarmoqlar orqali yoshlar xalqaro madaniyatning ta‘siriga uchrab, o‘z milliy olamining qadriyatlaridan yotlashishlari mumkin.

2. Yangi texnologiyalar va axborot almashinuvi:

Internetning rivojlanishi va jahonga ochiqlik yoshlarning turli millatlar va madaniyatlar bilan tanishishini osonlashtiradi. Bu holda, yoshlar o‘z milliy madaniyatlaridan ko‘ra xorijiy madaniyatlarga qiziqish ko‘rsata boshlashi mumkin. Axborot va media bilan ta‘sir qilish yoshlarda milliy tafakkurni shubhali holatga olib kelishi mumkin.

3. Iqtisodiy va ijtimoiy o‘zgarishlar:

Yoshlar o‘rtasida ishsizlik, iqtisodiy muammolar va kambag‘allik bilan bog‘liq ijtimoiy stresslarning ko‘payishi ularni o‘z qadriyatlariga qarshi qo‘yishga, har qanday yomon yoki yoshlarga tanish bo‘lgan tajribalarga asoslangan yo‘llar qidirishga urinishadi. Rivojlangan mamlakatlardan kelgan madaniy ta‘sir yoshlar uchun yoqimli va umumiy axborot bilan taqdim etilsa, ular milliy madaniyatdan uzilib, uning ahamiyatini kamsitishlari mumkin.

4. Ta‘lim va ma‘naviy kamsitishlar:

Aksariyat mamlakatlarda ta‘lim tizimi milliy madaniyat va tilga tayangan bo‘lsada, global ta‘lim standartlari va tillarning kuchli ta‘siri milliy qadriyatlarni buzishga sabab bo‘lishi mumkin. Yoshlarning bilimini xorijiy tillarda olish, ularni mahalliy xalqning tarixi, madaniyati va an‘analarini chuqur anglashdan ko‘ra, ko‘proq tashqi ta‘sirga yo‘naltirishga olib kelishi mumkin.

5. Ma‘lumot va sun‘iy madaniyat:

Ma‘naviy qadriyatlar bilan bog‘liq bo‘lgan sun‘iy madaniyat va kontentlarning ko‘payishi, ya‘ni ma‘lum bir massa kontentlarning yoshlar tomonidan qabul qilinishi. Bu, o‘z navbatida, ularning ichki qadriyatlarini ifodalab, milliy sog‘lom madaniyatdan masofalanishga olib kelishi mumkin.

6. Ijtimoiy muhit ta‘siri:

Yoshlar orasida o‘z madaniyati va milliy qadriyatlaridan bexabar bo‘lganlik hissini paydo

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

bo‘lishi, avvalo, oiladagi va jamiyatdagi ta’sirlarga bog‘liq.

Xulosa: **Milliy begonalashuv, ya’ni millatlarning o‘ziga xosligini saqlab qolish va umumiy yoki barqaror identifikatsiyani shakllantirish hozirgi davr dolzarb masalalaridan biriga aylanmoqda.** Yoshlar orasida milliy begonalashuv g‘oyalari taraqqiyotning ko‘p omillariga, jumladan, globalizatsiya, texnologiyalar, ta’lim, iqtisodiy sharoitlarga va oilaviy muhitga bog‘liq bo‘ladi.

Bu omillar o‘z navbatida, yoshlarning o‘z milliy madaniyatlariga bo‘lgan munosabatini o‘zgartirish va ularni global madaniyatlar bilan integratsiya qilishini taqazo etmoqda. Shunday ekan, har birimiz yoshlarimizning taqdiriga befarq bo‘lmagan holda milliy madaniyatimiz darajasini yuksaltirish choralarini ko‘rishimiz zarur. Ularni har xil yot unsurlardan, jamiyatning axloqiy negizlarni buzishga olib keladigan xatti-harakatlardan, zo‘ravonlik va shafqatsizlik g‘oyalardan himoya qilishimiz lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. **L.Tursunova** "O‘zbek yoshlari orasidagi madaniy hamjihatlik va begonalashuv".
2. **P.Shnayder** "Globalizatsiya va milliy o‘zgarishlar: madaniy integratsiya
3. **N.Abdulazizov** "O‘zbekistonda madaniy o‘zgarishlar va yoshlar: Madaniy begonalashuvning ko‘rsatkichlari"
4. **Ernest Gellner** "Natsiya va millatchilik" maqolasidan
5. **Antonio Gramshi** "Tarix va identifikatsiya"
6. **Erika Xobsbaum** "Millat va millatchilik" asaridan
7. **Benedikt Anderson** "Milliy madaniyat va davlat" asaridan

BADIIY ASARLAR ORQALI EKOLOGIK MADANIYATNI SHAKLLANTIRISH

Toshkent davlat agrar universiteti O‘zbek tili va adabiyoti kafedrası

katta o‘qituvchisi

F. Ashurova

Toshkent davlat agrar universiteti talabasi

Abduroziqov Abdusalom, Qurbonova Dildora Husan qizi

Annotatsiya. Global ekologik muammolar paydo bo‘lguniga qadar inson tabiatga ustaxona sifatida qarab, uni bo‘ysindirish yo‘lida bor kuchini ayamadi. Oqibatda bugungi kunda insoniyat kelajagi xavf ostida qolganligini, o‘zining tabiatdagi o‘rni va hayotining mazmuni bevosita tabiatni asrash bilan bog‘liqligini anglab yetmoqda.

Ushbu maqolada Chingiz Aytmatov va T.Kaipbergenovning asarlarida ekologik muammolar qanday yoritilganligi yuzasidan fikrlar bildirib o‘tilgan. Ikki adibning asardarida mazkur muammolarning kelib chiqish sabablari va oqibatlari haqida o‘quvchiga ma’lumotlar berilgan.

Kalit so‘zlar: Ekologik muammo, inson, tabiat, Orol fojeasi, ekin maydonlari, hayvonot dunyosi, genofond, markaziy nerv tizimi, kasalliklar.

Аннотация. До появления глобальных экологических проблем человек рассматривал природу как мастерскую и не жалел усилий для ее подчинения. В результате в настоящее время будущее человечества находится под угрозой, и общество начинает осознавать, что его роль в природе и смысл жизни непосредственно связаны с охраной окружающей среды.

В данной статье рассматривается, как экологические проблемы освещены в произведениях Чингиза Айтматова и Т. Каипберенова. В произведениях этих писателей